

LEVIERS, DÉFIS ET ENJEUX DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL EN CONTEXTE DE STAG: POINTS DE VUE DE FUTURES PERSONNES ENSEIGNANTES

LEVERS, CHALLENGES, AND ISSUES OF PROFESSIONAL ENGAGEMENT IN TEACHING
INTERNSHIPS: PERSPECTIVES OF FUTURE TEACHERS

FACILITADORES, OBSTÁCULOSE DESAFIOS DO COMPROMISSO PROFISSIONAL EM
CONTEXTO DE ESTÁGIOS: PONTOS DE VISTA DE FUTUROS PROFESSORES

Mélanie Dumouchel ¹
Nathalie Di Mambro ²
Karine Rondeau ³
Anderson Araújo-Oliveira ⁴
Carla Barroso da Costa ⁵

Manuscrit soumis le: 30 juillet 2024.

Approuvé le: 7 mai 2025.

Publié le: 5 novembre 2025.

Résumé

L'engagement professionnel fait référence au rapport qu'une personne établit entre, d'une part, elle et sa carrière et, d'autre part, son intention de persévérer dans son cheminement professionnel influençant son comportement. Les stages en enseignement sont un puissant outil de développement professionnel et sont une occasion pour les futures personnes enseignantes (FPE) de manifester leur engagement envers la profession enseignante. Certains éléments favorisent cet engagement alors que d'autres peuvent lui nuire. Pour les mettre en lumière, nous avons mené une recherche visant à connaître les expériences des FPE en contexte de stage au préscolaire et au primaire ainsi que leurs possibles liens avec le développement professionnel enseignant et avec le bien-être professionnel au travail. Afin de recueillir leurs perceptions à cet égard, des entretiens individuels semi-structurés ont été menés auprès de FPE (n=24) issues du programme de formation initiale à l'enseignement de quatre universités québécoises. Cet article présente les résultats de l'analyse des entretiens relatifs à l'engagement de manière à dégager des leviers, des défis et des enjeux au regard des pratiques facilitant une meilleure intégration des expériences de stage au sein de la formation initiale à l'enseignement. Les résultats soulignent que des relations éducatives positives, un soutien significatif des personnes enseignantes associées et le plaisir d'enseigner favorisent l'engagement des FPE,

¹ Docteure en Éducation de l'Université du Québec en Outaouais. Professeure à l'Université du Québec à Montréal.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2403-7687> Contact: dumouchel.melanie@uqam.ca

² Doctorante en Éducation de l'Université du Québec à Montréal. Maitrise en Éducation de l'Université du Québec à Montréal.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-5513-1723> Contact: di_mambro.nathalie@courrier.uqam.ca

³ Docteure en Éducation de Université de Sherbrooke. Professeure à l'Université du Québec à Montréal.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3571-1334> Contact: rondeau.karine@uqam.ca

⁴ Docteur en Éducation de l'Université de Sherbrooke. Professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7214-0032> Contact: anderson.araujo-oliveira@uqtr.ca

⁵ Docteure en Éducation de l'Université de Montréal. Professeure à l'Université du Québec à Montréal.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6475-9388> Contact: barroso_da_costa.carla@uqam.ca

tandis que les relations interpersonnelles insatisfaisantes et une surcharge de travail nuisent à leur motivation. Pour surmonter ces obstacles, les FPE adoptent des stratégies de soutien et de collaboration afin d'en faire des occasions d'apprentissage et de développement professionnel.

Mots-clés: Engagement professionnel; Expérience; Stage; Formation initiale; Enseignement.

Abstract

Professional engagement refers to the relationship an individual establishes between themselves and their career, as well as their intention to persevere in their professional journey, influencing their behavior. Teaching internships serve as a powerful tool for professional development and provide future teachers (FT) with an opportunity to demonstrate their commitment to the teaching profession. Certain factors enhance this commitment, while others may undermine it. To illuminate these factors, we conducted a study to explore the experiences of FT in preschool and elementary internship contexts, and their potential links to teacher professional development and workplace well-being. To gather their perceptions, semi-structured individual interviews were conducted with FT (n=24) from the initial teacher training programs of four Quebec universities. This article presents the findings from the analysis of these interviews concerning engagement, aiming to identify facilitators, challenges, and issues related to practices that support better integration of internship experiences within initial teacher training. The results highlight that positive educational relationships, meaningful support from associate teachers, and enjoyment in teaching foster the engagement of FT, while unsatisfactory interpersonal relationships and workload overload hinder their motivation. To overcome these obstacles, FT adopt supportive and collaborative strategies, thereby demonstrating their willingness to transform negative experiences into opportunities for learning and professional development.

Keywords: Professional commitment; Experience; Internship; Initial training; Teaching.

Resumo

O compromisso profissional refere-se à relação que um indivíduo estabelece com sua carreira, assim como à sua intenção de perseverar em sua trajetória profissional, influenciando seu comportamento. Os estágios funcionam como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento profissional e proporcionam aos futuros professores (FP) uma oportunidade de demonstrar seu compromisso com a profissão docente. Certos fatores promovem esse compromisso, enquanto outros podem prejudicá-lo. Para trazer à luz esses fatores, conduzimos um estudo para explorar as experiências dos FP em contextos de estágio na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, assim como suas potenciais conexões com o desenvolvimento profissional docente e o bem-estar no trabalho. Para identificar suas percepções, foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com FP (n=24) provenientes dos programas de formação inicial de professores de quatro universidades quebequenses. Este artigo apresenta a análise dos resultados dessas entrevistas relacionadas ao compromisso profissional, visando identificar os facilitadores, obstáculos e desafios relacionados às práticas que sustentem uma melhor integração das experiências de estágio na formação inicial de professores. Os resultados destacam que as relações educativas positivas, o apoio significativo dos formadores na escola e o prazer de ensinar favorecem o compromisso dos FP, enquanto relações interpessoais insatisfatórias e a sobrecarga de trabalho prejudicam sua motivação. Para superar esses obstáculos, os FP adotam estratégias de apoio e colaboração, demonstrando sua disposição para transformar experiências negativas em oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento profissional.

Palavras-chave: Compromisso profissional; Experiência; Estágio; Formação inicial; Ensino.

Introduction

La pénurie actuelle de personnes enseignantes et leur taux de décrochage sont de plus en plus alarmants. À ce propos, Mukamurera et al. (2023a) révèlent que cette situation affecte plusieurs pays et régions, dont la province de Québec qui fait face à l'une des pénuries les plus importantes de son histoire (Sirois et Dembélé, 2023) et où jusqu'à 25 % des nouvelles personnes enseignantes quitteraient la profession dans leurs cinq premières années en fonction (Mukamurera et al., 2023b). Chez les futures personnes enseignantes (FPE) inscrites dans les programmes à l'enseignement, Moreau et Larose (2023) signalent aussi une baisse de l'intention de poursuivre dans la profession.

Au Québec, les formations initiales à l'enseignement, orchestrées et dispensées par les universités, visent à développer 13 compétences professionnelles déterminées par le ministère de l'Éducation (2020). Dans le but, entre autres, de favoriser le développement réflexif de la FPE sur sa pratique (Mazereau, 2013), ces formations proposent une alternance entre des périodes de formation « théoriques » représentées par des cours de didactiques, de fondements, de gestion de la classe, d'évaluation, et d'autres « pratiques » représentées par les stages en milieu scolaire. Ces derniers sont caractérisés par des périodes plus ou moins longues d'expériences concrètes de la pratique enseignante durant lesquelles la FPE est accueillie dans la classe d'une personne enseignante associée (PEA) et encadrée par une personne superviseure de stage engagée par l'université. Bien que cette formule soit généralisée à travers les universités québécoises, l'évaluation des « conditions de réalisation de ces stages et leurs effets sont assez mal connus » (Glaymann, 2015, p. 6). Ainsi, les conditions de réalisation qui pourraient être mises en place pour favoriser des retombées positives et surmonter les défis rencontrés en stage sont encore à documenter (Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur – CAPRES, 2016 ; Stirling et al., 2014). Or, d'après les travaux de Lakhali et al. (2023), les expériences favorables ou défavorables vécues par les FPE durant leurs études universitaires influencent grandement leur intention de persister ou d'abandonner leurs études en enseignement. De surcroît, les expériences défavorables affectent de façon significative l'engagement professionnel des personnes enseignantes (Duchesne et Savoie-Zajc, 2005), alors que l'abandon d'une profession est le résultat d'un processus continu de désengagement (Kamanzi et al., 2017).

Dans ce contexte peu favorable, l'engagement professionnel des FPE émerge plus que jamais comme un construit central à examiner afin de mieux comprendre les enjeux liés au décrochage enseignant. Parmi de nombreuses variables à étudier, l'engagement professionnel des FPE apparaît comme une composante essentielle non seulement de leur développement professionnel (Ministère de l'Éducation, 2020), mais également de leur bien-être au travail (Dagenais-Desmarais, 2010). Cette composante a été étudiée dans le cadre d'une recherche exploratoire⁶ visant à connaître les expériences des FPE en contexte de stage au préscolaire et au primaire, leurs liens avec le développement professionnel enseignant et le bien-être au travail. Ainsi, le présent article a comme objectif d'examiner ce qui favorise ou défavorise l'engagement professionnel des FPE et ce qui constitue, pour elles, des leviers, des défis et des enjeux relatifs à celui-ci. Pour ce faire, nous les avons invitées à partager les expériences vécues lors de leurs stages qui ont favorisé ou défavorisé leur engagement professionnel. Les FPE ont également été invitées à décrire les solutions ou actions qu'elles ont envisagées et mises en œuvre pour surmonter les situations ayant nui à cet engagement.

Dans les sections qui suivent, le cadre conceptuel de l'engagement professionnel en éducation et la démarche méthodologique mise en œuvre dans cette recherche seront exposés. Les résultats obtenus seront ensuite détaillés et suivis d'une discussion dans laquelle les principaux leviers, défis et enjeux liés à l'engagement professionnel dans le cadre des stages en enseignement seront présentés.

- L'engagement professionnel en éducation

L'engagement professionnel peut être défini comme un ensemble de comportements (Jorro et De Ketele, 2013) ou comme un investissement sain de la personne par sa participation, son implication et la mobilisation de ses ressources personnelles envers sa profession (Duchesne et Savoie-Zajc, 2005). Pour les FPE, il est aussi question d'intention de persévérer ou non dans la profession. Ainsi, nous nous référons à Barroso da Costa et Loye (2016) pour définir l'engagement professionnel des FPE comme étant un « construit basé sur un rapport établi entre l'individu et sa profession, une intention de persister dans le parcours professionnel choisi qui influence son comportement » (p. 4).

⁶ Le projet de recherche *La formation en milieu de pratique et ses impacts: conceptions des futurs enseignants et pratiques facilitant une meilleure intégration des stages dans la formation à l'enseignement* a été financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH-2021-2023: 430-2021-00865).

Dans cette optique, l'engagement professionnel constitue un processus dynamique dans lequel la FPE évolue dans un continuum entre deux pôles: d'un côté, l'engagement fort et croissant et, de l'autre, l'absence d'engagement considérée comme la situation plus proche du désengagement professionnel (Meyer et Allen, 1991). Une personne peut ainsi être pleinement engagée, puis connaître des phases où son engagement est faible ou presque absent sous l'influence de divers éléments personnels ou environnementaux. Jugés comme défavorables, ces derniers peuvent affaiblir l'engagement professionnel et même entraîner un désengagement (Duchesne et Savoie-Zajc, 2005) et contribuer au décrochage de personnes enseignantes (Kamanzi et al., 2017). De même, une personne qui traverse une période de faible engagement peut, en fonction de circonstances favorables, retrouver un niveau d'engagement élevé. Cette alternance entre les deux pôles souligne la flexibilité du construit, rendant l'engagement professionnel sujet à des fluctuations au fil du temps.

La présente étude s'appuie sur l'approche psychologique et organisationnelle du concept d'engagement professionnel, inspirée des travaux de Meyer et Allen (1991). Cette approche, largement reprise dans les études sur l'engagement (Blau et Holladay, 2006; Cooper-Hakim et Viswesvaran, 2005; Duchesne et Savoie-Zajc, 2005; Kamanzi et al., 2017; Lee et al., 2000), met de l'avant les croyances et l'adhésion de la personne aux valeurs organisationnelles ou de la profession enseignante. Dans ce contexte, l'engagement professionnel se décline en trois dimensions: affective, normative et rationnelle (Meyer et al., 2004) n'évoluant pas toujours de manière cohérente et parfois même en contradiction.

Dimension affective

La dimension affective réfère à l'attachement émotionnel d'une personne envers sa profession (Blau et Holladay, 2006). Les émotions positives ou négatives engendrées lors d'expériences en lien avec la situation professionnelle de la personne sont au cœur de cette dimension. En contexte scolaire, des émotions positives peuvent notamment émaner de l'attitude envers son travail, de l'amour pour les enfants, du soutien témoigné par des collègues et la direction d'école, des marques de reconnaissance reçues ainsi que des possibilités de se dépasser (Duchesne et Savoie-Zajc, 2005). Kamanzi et al. (2017) ont recensé des éléments défavorables à l'engagement, considérés dans la dimension affective, dont la gestion d'une classe difficile (Barrère, 2002), la charge de travail élevée (Sass et al., 2011),

l'absence ou la diminution de la passion (Chong et Low, 2009), le stress et l'épuisement professionnel (Skaalvik et Skaalvik, 2009) et les relations difficiles avec les élèves. De son côté, Bourgeois (2013) souligne l'importance de la perception d'évoluer dans un environnement sécurisant où les personnes ont le droit et la possibilité de se tromper. Conjugée au caractère humaniste de la profession enseignante et au rôle prépondérant des relations interpersonnelles, la dimension affective s'avère la plus déterminante pour l'engagement des personnes enseignantes (Barroso da Costa, 2014; Hargreaves, 1998; Kamanzi et al., 2017).

Dimension normative

La dimension normative renvoie au sentiment d'obligation à réaliser son travail et à la responsabilité envers la collectivité (Blau et Holladay, 2006; Meyer et Allen, 1991) et s'appuie notamment sur le sentiment de compétence de la personne. Selon Kamanzi et al. (2017), lorsque les personnes enseignantes ressentent qu'elles possèdent les compétences nécessaires pour accomplir leurs tâches, elles sont plus enclines à s'engager et à éprouver un sentiment de responsabilité envers leurs élèves et la communauté éducative. À l'inverse, des doutes concernant leurs capacités peuvent nuire à cet engagement. Duchesne et Savoie-Zajc (2005) soulignent que ces doutes peuvent mener à un sentiment d'insécurité et à une diminution de la motivation et subséquemment au désengagement. Les FPE qui remettent en question leur compétence peuvent ressentir une pression accrue et, par conséquent, adopter une attitude plus passive face aux défis de la profession.

Dimension rationnelle

La dimension rationnelle fait référence à la perception qu'a une personne du rapport entre son investissement dans l'exercice de sa profession et les bénéfices actuels ou potentiels qu'elle en retire (Barroso da Costa et Loyle, 2016; Kamanzi et al., 2017). Lorsqu'une personne enseignante perçoit un équilibre positif entre ses efforts et les bienfaits ressentis, que ce soit en termes de satisfaction personnelle, de reconnaissance ou de progrès professionnel, son engagement envers son travail est renforcé. Le contraire est aussi fondé. De plus, Barroso da Costa (2014) souligne le rôle significatif de la satisfaction ou l'insatisfaction de la personne envers ses conditions de travail dans cette dimension.

Ce cadre conceptuel offre une structure précieuse pour examiner les expériences vécues par les FPE en stage, qu'elles soient favorables ou défavorables à leur engagement professionnel. En se concentrant sur les dimensions affective, normative et rationnelle, il permet d'identifier les éléments soutenant ou entravant l'engagement des FPE et d'explorer les solutions ou les actions visant à surmonter les expériences jugées défavorables.

Méthodologie

La recherche exploratoire s'est réalisée en deux temps. Tout d'abord, la passation d'un questionnaire d'enquête aux FPE a permis d'examiner leurs expériences en stage et leurs impacts sur leur développement professionnel enseignant et sur leur bien-être professionnel au travail. Ensuite, les entretiens individuels semi-structurés ont permis d'approfondir la réflexion sur des éléments favorables et défavorables, de même que des solutions ou des actions mises en place pour contrer ces derniers. Dans cet article, seules les données relatives à l'engagement professionnel, l'une des dimensions du bien-être professionnel, issues des entretiens semi-structurés seront analysées.

- Les personnes participantes

Parmi les 305 FPE ayant répondu au questionnaire d'enquête (Barroso da Costa et al., 2024), 24 se sont portées volontaires pour participer à un entretien individuel semi-structuré. Parmi ces 24 FPE, 22 s'identifiaient comme femmes et deux comme hommes. Au moment de l'entretien, ces personnes étaient âgées de 21 à 43 ans et provenaient de quatre universités francophones de la province de Québec au Canada. Elles étaient toutes inscrites au baccalauréat à l'éducation préscolaire et à l'enseignement primaire: sept d'entre elles avaient complété tous leurs stages (quatre au total), 16 en avaient complété trois et une en avait réalisé deux. Parmi les 24 FPE interviewées, aucune n'avait connu d'échec dans ses stages, 21 avaient réussi leur dernier stage, une l'avait abandonné avant la fin et deux n'avaient pas encore obtenu leur résultat. Compte tenu de la taille restreinte de l'échantillon associé aux entretiens ($n = 24$), il est à noter que les résultats présentés plus bas ne peuvent être représentatifs de l'ensemble des expériences vécues par les FPE ayant participé au premier temps de la recherche exploratoire ($n = 305$).

- Outil de collecte de données: entretien individuel semi-structuré

Le guide d'entretien a été élaboré à partir du cadre conceptuel de la recherche et en fonction des objectifs poursuivis. D'une durée d'environ une heure et réalisé en ligne, l'entretien était divisé en trois parties: a) les données sociodémographiques, b) le développement professionnel (sous-divisé en deux sections: les compétences professionnelles et l'identité professionnelle) et c) le bien-être professionnel (sous-divisé en six dimensions: les relations interpersonnelles au travail, le sentiment de compétence, l'épanouissement professionnel, la reconnaissance, l'engagement professionnel et la santé au travail). En ce qui concerne l'intérêt de cet article, soit l'engagement professionnel, une courte définition⁷ a tout d'abord été lue aux FPE avant de leur poser les questions suivantes en lien avec leur dernier stage: quels éléments ont favorisé votre engagement envers votre profession? Quels éléments du stage ont été défavorables à votre engagement professionnel? Quelles solutions (ou actions) ont été mises en place pour surmonter ces éléments défavorables?

- L'analyse des données

Une analyse descriptive thématique des verbatim a été réalisée en ayant recours à la méthode d'analyse de contenu de Bardin (2007). Une grille d'analyse a été élaborée autour des questions de l'entretien⁸ auxquelles les trois dimensions de l'engagement professionnel (affective, normative et rationnelle) ont été associées, tout en laissant la place à d'éventuels éléments émergents (Boyatzis, 1998; Van der Maren, 1996). Une fois celle-ci avalisée par l'équipe de recherche, une extraction des segments pertinents des verbatim par rapport à chaque question posée a été réalisée. Ensuite, à l'aide du logiciel NVivo, un codage et un contre-codage ont été effectués sur l'ensemble des données extraites, afin d'assurer la fiabilité des résultats (Proulx, 2019). La prochaine section expose les résultats en suivant la même logique que celle adoptée dans la grille d'analyse.

⁷ L'engagement professionnel se réfère au niveau d'investissement et d'implication qu'une personne ressent envers son travail ou sa carrière (forte motivation).

⁸ Les éléments favorables à l'engagement professionnel, les éléments défavorables à l'engagement professionnel et les solutions ou actions mises en place visant à surmonter les éléments défavorables.

Résultats

Les résultats sont présentés à l'aide d'extraits de verbatim en trois sections respectant les questions de l'entretien: éléments favorables à l'engagement professionnel, éléments défavorables à l'engagement professionnel, et solutions ou actions proposées. Les deux premières sections ont été subdivisées selon les trois dimensions de l'engagement professionnel: affective, normative et rationnelle. Aussi, afin d'assurer l'anonymat des personnes participantes, celles-ci sont identifiées par le code alphanumérique qui leur a été attribué au moment du questionnaire (ST1, ST2, ST3, etc.) et conservé lors des entretiens. Enfin, à la fin de cette section, un tableau présente une synthèse des résultats.

- Les éléments favorables à l'engagement professionnel

Toutes les FPE questionnées ont été en mesure d'indiquer des éléments ayant favorisé leur engagement professionnel. Ceux-ci sont présentés en fonction des trois dimensions de l'engagement professionnel, comme mentionné précédemment.

Dimension affective

Dans la dimension affective, les résultats regroupent les éléments favorables référant à l'attachement émotionnel de la FPE envers sa future profession et suscités par des expériences émotionnelles positives vécues durant le stage, notamment à travers des relations interpersonnelles satisfaisantes.

Tout d'abord, la plupart des FPE ont identifié la relation éducative développée avec leurs élèves au cours de leur stage comme un facteur clé favorisant leur engagement professionnel. En effet, les témoignages des élèves, tels que des demandes explicites de les revoir en tant que suppléantes après le stage et des démonstrations d'affection telles que des câlins et des dessins, ont renforcé chez ces FPE le sentiment que leur interaction avec les élèves jouait un rôle déterminant dans leur motivation en stage et leur engagement envers la profession enseignante. Voici ce que deux participantes ont exprimé à ce sujet: « *j'aime ça revenir tous les matins, puis revoir les élèves, passer du temps avec eux* » (ST32); « *il y avait*

quelque chose qui s'était tissé [...] ça me faisait vraiment chaud au cœur d'être là, puis ça me motivait vraiment à poursuivre » (ST27). Certaines ont d'ailleurs souligné le rôle important que la relation occupe dans leur persévérance dans la profession: « *dès qu'on a de belles relations avec les élèves, je pense que cela aide à vouloir rester dans le milieu* » (ST28).

Le deuxième élément favorable à l'engagement identifié par un grand nombre de FPE réside dans la relation qu'elles ont entretenue avec leur PEA. Plusieurs participantes ont mentionné se sentir soutenues et encadrées par leur PEA, décrivant cette relation comme celle d'une équipe collaborative où elles recevaient des conseils jugés pertinents et utiles. Ce sentiment de soutien se manifestait par la facilité avec laquelle elles pouvaient solliciter de l'aide ou obtenir des ressources pédagogiques, comme le souligne la participante ST10: « *[cela était] vraiment facile de demander de l'aide ou des références pour une activité* » (ST10). En outre, les FPE ont apprécié l'équilibre entre soutien et autonomie accordé par leur PEA en insistant sur l'importance de cette liberté dans leur développement professionnel. Certaines ont aussi évoqué le retrait progressif de leur PEA pour leur permettre de gagner en autonomie.

Quelques FPE ont également identifié leurs relations avec certains collègues comme un élément favorable à leur engagement professionnel. Que ce soit avec la technicienne en éducation spécialisée (TES) ou avec une autre FPE en stage dans la même école, ces interactions ont joué un rôle significatif comme l'explique une participante: « *voir mon collègue chaque jour, je pense que ça m'a beaucoup encouragée parce qu'on pouvait justement discuter de nos deux classes, que ce soit de nos bons coups, de nos moins [bons coups], de nos choses à améliorer* » (ST10). De plus, les relations entretenues avec la direction de l'école, à travers des rencontres enrichissantes et des commentaires positifs, ont également été favorables à l'engagement chez certaines FPE, tout comme le soutien et les conseils offerts par la personne superviseuse de stage.

En outre, plusieurs FPE ont parlé du plaisir qu'elles éprouvaient à enseigner et à interagir avec les élèves comme favorisant leur engagement professionnel et constituant une source de motivation importante. Pour certaines, c'était le moteur qui les poussait à persévérer durant leur stage. Certaines FPE ont même affirmé que ce plaisir se transformait en une véritable « *passion* » (ST35) pour l'enseignement, laquelle jouait un rôle essentiel dans leur engagement. Cette passion les incitait à surmonter les défis liés à la formation, renforçant ainsi leur détermination à poursuivre leur parcours en éducation.

Dimension normative

En ce qui a trait à la dimension normative, les résultats mettent en évidence le devoir des FPE envers leurs élèves, ainsi que leur sentiment d'utilité au sein de la collectivité, soutenu par la perception de leur propre compétence.

Les FPE, comme ST31, ont exprimé une grande satisfaction en constatant l'impact positif de leurs compétences nouvellement acquises ou développées sur leurs élèves: « *ça m'a beaucoup encouragée de voir que les élèves que je récupérais pendant la récréation [...] avaient développé des stratégies efficaces [...] le degré du sentiment d'engagement, il est vraiment top* ». Ce sentiment de compétence se manifestait particulièrement lorsque les élèves déclaraient avoir compris grâce à leur enseignement ou lorsqu'elles parvenaient à les amener plus loin dans leur apprentissage. Cela augmentait leur motivation à poursuivre leurs études et renforçait leur engagement.

Les FPE ont également évoqué un rapprochement progressif avec la « vraie » tâche de la personne enseignante (p. ex. en prenant davantage de responsabilités), ce qui leur a permis de se sentir plus utiles et investies que dans leur rôle initial de stagiaire. Une participante a décrit cette transition comme le fait de devenir « *une professionnelle qui sait où [...] elle s'en va, qui sait quoi faire* » (ST15). Pour certaines, c'est l'accomplissement des tâches réelles de l'enseignante, comme la planification pédagogique, qui a renforcé leur engagement en les amenant à penser comme une enseignante à part entière.

Dimension rationnelle

La dimension rationnelle regroupe les résultats relatifs aux investissements des FPE, tant pour leur future profession que pour la réussite de leur stage, en les liant à des bénéfices actuels ou futurs. Cette dimension inclut également les conditions entourant le stage qui influencent leur engagement et leur développement professionnel.

D'abord, les FPE ont souligné que l'aspect obligatoire des stages, nécessaire à l'obtention du brevet d'enseignement et à la réussite de leurs études, renforçait leur engagement. Bien que certaines aient exprimé des réticences face aux stages, elles ont reconnu l'importance de s'engager pleinement dans cette démarche incontournable. C'est le

cas de la participante ST13 qui affirme: « *je n'aime pas les stages. Je n'aime pas ça [et] je ne sais pas si je vais aimer le prochain, mais c'est quelque chose qui est fait à l'école, je n'ai pas le choix de le faire [donc] je me donne à 100 %* ».

Ensuite, l'investissement requis pour la réussite du stage a été perçu par certaines FPE comme étant à la hauteur de ses retombées positives, voire plus encore. Elles ont souligné l'importance de s'impliquer activement pour optimiser leur expérience.

Les conditions de réalisation du stage ont été également identifiées par les FPE comme étant favorables à leur engagement. Elles étaient liées à des aspects « extérieurs » sur lesquels les FPE n'exerçaient pas de contrôle, comme c'est le cas de certaines spécificités du travail enseignant. Cela inclut la disponibilité de matériel, que ce soit pour elles ou pour les élèves: « *c'est rassurant [d']avoir les cahiers* » (ST05), ou encore, pour une seule stagiaire, l'existence d'un système d'émulation déjà établi par leur PEA. D'autres participantes ont souligné que les caractéristiques du stage (p. ex. la longueur de la prise en charge), déterminées par leur programme, étaient favorables à leur engagement.

Enfin, les FPE ont souligné que la proximité de leur domicile par rapport au lieu de stage a engendré des économies de temps significatives favorisant ainsi leur engagement professionnel.

- Les éléments défavorables à l'engagement professionnel

Bien que six FPE aient déclaré n'avoir rencontré aucun élément défavorable à leur engagement professionnel durant leur stage, les 18 autres en ont identifié au moins un. La présentation de ces derniers suit la même structure que celle des éléments favorables, c'est-à-dire qu'ils sont regroupés selon les trois dimensions du cadre conceptuel.

Dimension affective

Les éléments défavorables à l'engagement professionnel relatifs à la dimension affective présentent des expériences émotionnelles négatives vécues par les FPE durant leur stage et influençant leur attachement émotionnel à leur future profession. Ces expériences sont particulièrement marquées par des relations interpersonnelles insatisfaisantes qui ont entravé leur engagement professionnel.

La gestion du groupe d'élèves a constitué un défi identifié comme défavorable à l'engagement professionnel des FPE. En effet, des participantes ont témoigné des efforts nécessaires qu'elles ont dû fournir, de leur sentiment de frustration et d'impuissance face à la désorganisation d'élèves en classe.

Certaines FPE ont aussi fait état de relations précaires, voire inexistantes, avec leur PEA: « *si j'avais été avec une personne avec qui je partageais mes valeurs, j'aurais eu le goût d'en faire plus [...] je n'avais pas le goût de m'attirer les yeux foudroyants de cette dame-là* » (ST42), « *j'étais vraiment laissée de côté* » (ST09) contribuant à leur démotivation et leur désengagement dans leur parcours.

La surcharge de travail est également apparue comme un obstacle significatif poussant plusieurs FPE à remettre en question leur engagement envers leur formation. Elles ont exprimé le sentiment d'être submergées par une multitude de tâches à accomplir: « *c'est vraiment immense, à un moment donné, on dirait que pour survivre, t'as pas vraiment le choix de te désengager sur certaines affaires parce que tu te concentres sur l'essentiel* » (ST04) allant même jusqu'à revoir leurs priorités.

Enfin, des problèmes de santé ont perturbé plusieurs FPE, qu'il s'agisse des « *séquelles de la Covid* » (ST04), des effets de « *l'épuisement qui vient à travers [ce stage]* » (ST35) ou encore d'une maladie survenue durant cette période. Ces ennuis ont eu un impact tangible sur la capacité des FPE à s'investir pleinement dans leur stage en affectant leur bien-être physique, altérant leur motivation et leur engagement et les empêchant de tirer le meilleur parti de leur expérience de stage.

Dimension normative

Les résultats en lien avec les éléments défavorables à l'engagement professionnel relatifs à la dimension normative mettent en lumière le devoir de la FPE envers ses élèves. Contrairement aux éléments favorables, cette dimension révèle un sentiment d'inutilité à l'égard de la collectivité, souvent alimenté par un sentiment d'incompétence.

Lors des entretiens, les FPE ont exprimé la pression exercée par les stages et les doutes qu'ils suscitent quant à leur propre compétence comme étant défavorables à leur engagement professionnel. Par exemple, lors de son troisième stage, une FPE évoquait la pression qu'elle s'imposait: « *il faut que je sache ces choses-là, parce qu'à un moment donné je*

vais être toute seule, puis je veux être quand même autonome et indépendante dans ces choses-là pour apprendre » (ST12). Le doute quant à leurs nouvelles compétences était également manifeste et pouvait être renforcé par un manque de confiance en soi ou de reconnaissance. Il peut se traduire par des propos comme: « *n'importe qui pourrait enseigner avec le cahier* » (ST46), « *j'ai moins confiance [donc] j'ai moins d'investissements* » (ST13) et « *le fait de ne pas être valorisé, on dirait que ça motive moins* » (ST46).

Dimension rationnelle

Les FPE ont signalé des conditions de stage et du travail enseignant qu'elles considéraient comme défavorables à leur engagement professionnel. Elles ont exprimé un manque de temps soulignant la pression liée à « *l'horaire à respecter* » (ST12) et au temps limité pour réaliser leurs tâches. L'obligation d'utiliser un système d'émulation leur posait également un problème: « *j'ai de la misère à l'appliquer tout de suite parce que je [ne] me sens pas à l'aise, ça [ne] me ressemble pas* » (ST13). De plus, elles ont trouvé que certaines matières et activités prescrites étaient inappropriées, qualifiant ces contenus d' « *espèces d'affaires pas rapport que je [ne] comprenais pas moi-même* » (ST05). Le matériel mis à leur disposition, qu'elles ne maîtrisaient pas, a engendré un sentiment d'inconfort, et l'impossibilité de modifier le matériel obligatoire en classe a créé des frustrations.

En outre, de nombreuses FPE voient les travaux universitaires obligatoires comme un frein à leur engagement professionnel. Elles mentionnent la charge de travail excessive, notant qu'il y a beaucoup de tâches à réaliser et que souvent, ces travaux ne sont pas représentatifs de la réalité du terrain. Par ailleurs, certaines jugent ces travaux peu significatifs pour leurs apprentissages en émettant des propos comme « *ça prend beaucoup de temps et d'énergie, je trouve, pour rien au final* » (ST43).

- Les solutions et les actions proposées

Interrogées sur les solutions ou les actions qu'elles ont mises en place pour surmonter les défis affectant leur engagement professionnel, les FPE évoquent soit le soutien qu'elles ont recherché, soit les changements qu'elles ont réalisés.

En effet, des FPE sont allées chercher l'appui d'une personne gravitant autour d'elles, que ce soit la PEA ou la personne superviseure. D'autres se sont tournées vers des collègues d'université pour trouver du réconfort: « *on travaillait beaucoup ensemble* » (ST07), « *avec des amis, des fois, on allait s'installer dans un café un samedi matin puis [...] comme ça, on avait [...] un certain sentiment de pas être tout seul là-dedans* » (ST32). Ces échanges leur ont permis de maintenir leur engagement professionnel malgré les obstacles rencontrés pendant leur stage.

Par ailleurs, certaines FPE ont initié des changements dans leur approche. Elles ont entre autres affirmé leur position face à la PEA en s'« *impos[ant] un petit peu* » (ST09) et ont réorganisé leur gestion du temps en établissant des limites claires ou en veillant à « *bien structurer [leur] semaine* » (ST43). D'autres ont également modifié leur pratique pédagogique, comme en témoigne l'une d'elles: « *j'aimais pas la forme de la dictée qu'elle faisait, donc j'ai changé la dictée* » (ST05).

Le tableau 1 propose une synthèse des résultats décrits dans la présente section: les éléments favorables et défavorables, et les solutions ou les actions mises en place pour contrer ces derniers. Ceux-ci sont classés en fonction des trois dimensions relatives à l'engagement professionnel.

Tableau 1. Synthèse des résultats.

Dimensions	Éléments favorables	Éléments défavorables	Solutions (actions)
Affective	<ul style="list-style-type: none"> - Relation avec un élève - Relation avec PEA - Relation avec collègues (TES, FPE, direction, personne superviseure) - Plaisir d'enseigner 	<ul style="list-style-type: none"> - Relation avec le groupe d'élèves - Relation avec PEA - Surcharge de travail - Problème de santé 	<ul style="list-style-type: none"> - S'affirmer face à sa PEA - Soutien d'une personne gravitant autour d'elle
Normative	<ul style="list-style-type: none"> - Sentiment de compétence - Vraie tâche enseignante 	<ul style="list-style-type: none"> - Sentiment de compétence (pression et doute) 	<ul style="list-style-type: none"> - Changer les tâches
Rationnelle	<ul style="list-style-type: none"> - Caractère obligatoire - Investissement - Conditions du stage - Économie de temps 	<ul style="list-style-type: none"> - Travaux universitaires - Condition du stage 	<ul style="list-style-type: none"> - Réorganiser leur temps

Source: élaboré par les auteurs

Discussion

Les résultats obtenus font ressortir les éléments qui favorisent ou défavorisent l'engagement professionnel des FPE et ce qui, pour elles, constitue des leviers, des défis et des enjeux relatifs à cet engagement. Ainsi, cette section s'articule autour de trois thèmes: la relation de la FPE avec un élève ou le groupe, un nouveau regard sur la relation entre la FPE et la PEA, et des solutions pour et par les FPE.

- La relation de la FPE avec un élève ou le groupe

Les FPE mentionnent l'importance des relations créées avec les élèves pour favoriser leur engagement rejoignant ainsi les études, entre autres, de Barroso da Costa et Loye (2016), Duchesne et Savoie-Zajc (2005) et Kamanzi et al. (2017) qui soulignent l'importance des relations avec les élèves dans l'engagement professionnel des personnes enseignantes. Les FPE parlent de cette relation comme d'un élément favorable lorsqu'elle est positive, et défavorable lorsqu'elle est négative. Cependant, il nous a été possible de distinguer le fait que lorsque les FPE parlent positivement de cette relation, il s'agit précisément d'une relation d'un à un entre la FPE et l'élève, et lorsqu'elles en parlent négativement, il s'agit de leur relation avec tout le groupe d'élèves et jamais qu'avec un seul élève. Pour la formation initiale, ceci met de l'avant l'enjeu du développement des compétences relationnelles des FPE et de l'importance que revêt leur cours de gestion de la classe afin d'être en mesure d'intégrer les apprentissages de la relation éducative à la gestion du groupe-classe.

- Un nouveau regard sur la relation entre la FPE et la PEA

À l'instar de la relation avec l'élève, les résultats révèlent que les FPE accordent aussi de l'importance à la relation avec leur PEA et leurs collègues. L'insistance mise sur l'importance des relations interpersonnelles va dans le sens des travaux de Barroso da Costa (2014) portant sur les personnes enseignantes et qui placent la dimension affective au cœur de leur engagement. Cependant, la présente recherche permet de positionner la relation avec leur PEA, positive ou négative, comme étant l'élément essentiel de leur engagement professionnel.

Ainsi, cette relation entre la FPE et la PEA se retrouve au cœur des enjeux de l'engagement professionnel des FPE, ce qui permet de poser un nouveau regard sur le rôle et la formation des PEA en contexte de formation initiale. Au Québec, il est de la responsabilité des universités d'offrir une formation aux PEA qui accueilleront les FPE de leur programme de formation à l'enseignement. Il s'avère donc nécessaire de sensibiliser les PEA à l'influence considérable de la relation qu'elles développent avec les FPE sur l'engagement professionnel de ces dernières. L'engagement professionnel référant à leur intention de poursuivre dans leur cheminement en carrière, une relation favorable entre la FPE et la PEA pourrait possiblement permettre de favoriser la rétention des FPE.

- Des solutions pour et par les FPE

Durant l'entretien, nous avons demandé aux FPE: Quelles solutions ou actions ont été mises en place pour surmonter ces éléments défavorables? Cette question voulait connaître les solutions qui « ont été mises en place » pour les FPE. Cependant, toutes les FPE n'ont nommé que des solutions qui ont été mises en œuvre par elles-mêmes. Les résultats suggèrent donc que les FPE assument possiblement seules le fardeau de leur absence d'engagement. Kamanzi et al. (2017) rapportent déjà que la multiplication des tâches des personnes enseignantes ainsi que leur charge mentale et émotionnelle amènent un sentiment de surcharge, de débordement et de pression. Porter seules le fardeau de leur faible engagement et être également la source des solutions mises en place serait une charge supplémentaire ajoutée aux FPE, elles qui tentent déjà de se saisir de toutes les tâches enseignantes à mesure qu'elles cheminent dans leur formation.

Finalement, les résultats confirment que la dynamique de l'engagement professionnel est vivante et fluctuante. La dimension affective, comme le soulignent Meyer et Allen (1991) ainsi que Barroso da Costa (2014), se révèle particulièrement prépondérante dans les discours des FPE. L'engagement affectif semble être renforcé lorsque la relation entre les FPE et leurs élèves est positive, tandis qu'il est plus modéré lorsque les interactions entre les FPE et les PEA se développent négativement. Les dimensions normative et rationnelle sont également présentes, bien que moins dominantes.

Conclusion

Les résultats de cette étude soulignent l'importance des expériences vécues lors des stages dans le développement et le maintien de l'engagement professionnel des FPE. Les éléments favorables tels que les relations positives avec les élèves et le soutien des PEA émergent comme des leviers déterminants pour soutenir l'engagement. En revanche, les défis rencontrés, notamment les relations interpersonnelles insatisfaisantes et la surcharge de travail, se posent en obstacles prépondérants, nuisant à leur motivation et à leur engagement professionnel. Les solutions mises en place par les FPE pour surmonter ces défis témoignent de leur résilience, leur capacité d'adaptation et leur volonté d'améliorer leur expérience de formation.

Afin d'optimiser l'engagement professionnel des FPE, il serait pertinent d'intégrer les leviers et les solutions lors de leur préparation aux stages, tout en les partageant avec leurs personnes superviseuses et leurs PEA afin qu'elles soient mieux outillées pour les accompagner. En effet, le renforcement des relations interpersonnelles positives serait à privilégier, notamment par la création de réseaux de soutien entre stagiaires et le soutien actif et positif des PEA (p. ex. par la rétroaction constructive, la formation sur la gestion de la charge de travail). Finalement, en vue de poursuivre l'approfondissement de la compréhension des éléments influençant l'engagement professionnel des FPE, la mise en place de futures recherches permettant de suivre l'évolution de cet engagement à travers les quatre stages d'une même cohorte de personnes étudiantes, voire pendant leurs premières années de leur carrière, serait une avenue des plus pertinentes.

Références

Bardin, L. (2007). *L'analyse de contenu* (1^{re} éd.). Paris: Presses universitaires de France.

Barrère, A. (2002). *Les enseignants au travail. Routines incertaines*. Paris: L'Harmattan.

Barroso da Costa, C. (2014). *L'engagement professionnel chez les nouveaux enseignants et la satisfaction des gestionnaires d'école à l'égard du travail effectué par les enseignants novices* (Thèse de doctorat). Université de Montréal, Montréal.

Barroso da Costa, C., Amamou, S. et Araújo-Oliveira, A. (2024). *Formation en milieu de pratique au Québec: développement professionnel, bien-être et adversités en contexte de stage*. In: 4^e Forum citoyen international de l'éducation. Sousse, Tunisie. Communication présentée dans le cadre du Symposium « Les stages au cœur de la formation initiale à l'enseignement: entre avancées, défis et pistes de solution ».

Barroso da Costa, C. et Loye, N. (2016). L'engagement professionnel affectif chez les nouveaux enseignants du primaire et du secondaire: une étude canadienne. *Revue des sciences de l'éducation*, 42(3), 1-35. <https://doi.org/10.7202/1040084ar>

Bourgeois, E. (2013). Engagement et apprentissage en situation de travail dans les métiers de l'éducation et de la formation. Dans: Jorro, A., et De Ketele, J.-M. (dir.), *L'engagement professionnel en éducation et formation* (p. 175-184). Belgique : De Boeck Supérieur.

Boyatzis, R. E. (1998). *Transforming qualitative information: thematic analysis and code development*. Londres: Sage Publications.

Blau, G. et Holladay, E. B. (2006). Testing the discriminant validity of a four-dimensional occupational commitment measure. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 79, 691-704. <https://doi.org/10.1348/096317905X69591>

Chong, S. et Low, E.-L. (2009). Why I want to teach and how I feel about teaching – formation of teacher identity from pre-service to the beginning teacher phase. *Educational Research for Policy and Practice*, 8, 59-72. <https://doi.org/10.1007/s10671-008-9056-z>

Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. (2016). Accroître la réussite au moyen des stages? <https://archives.quebec.ca/id/eprint/40/>

Cooper-Hakim, A. et Viswesvaran, C. (2005). The construct of work commitment: Testing an integrative framework. *Psychological Bulletin*, 131(2), 241-259. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.131.2.241>

Dagenais-Desmarais, V. (2010). *Du bien-être psychologique au travail: fondements théoriques, conceptualisation et instrumentation du construit* (Thèse de doctorat). Université de Montréal, Montréal.

Duchesne, C. et Savoie-Zajc, L. (2005). L'engagement professionnel d'enseignantes du primaire: une démarche inductive de théorisation. *Recherches qualitatives*, 25(2), 69-95. <https://doi.org/10.7202/1085413ar>

Glaymann, D. (2015). Quels effets de l'inflation des stages dans l'enseignement supérieur? *Formation emploi*, 129, 5-22. <https://doi.org/10.4000/formationemploi.4340>

Hargreaves, A. (1998). The emotional politics of teaching and teacher development: With implications for educational leadership. *International Journal of Leadership in Education*, 1(4), 315-336. <https://doi.org/10.1080/1360312980010401>

Jorro, A. et De Ketele, J.-M. (2013). *L'engagement professionnel en éducation et formation*. Belgique: De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.jorro.2013.01>

Kamanzi, P. C., Barroso da Costa, C., et Ndinga, P. (2017). Désengagement professionnel des enseignants canadiens: de la vocation à la désillusion. Une analyse à partir d'une modélisation par équations structurelles. *McGill Journal of Education*, 52(1), 115-134. <https://doi.org/10.7202/1040807ar>

Lakhal, S., Mukamurera, J., Sirois, G., Tardif, M. et Borges, C. (2023). Les facteurs d'abandon des étudiant.e.s inscrit.e.s dans les programmes de formation à l'enseignement. *Apprendre et enseigner aujourd'hui*, 12(2), 59-62. <https://doi.org/10.7202/1101216ar>

Lee, K., Carswell, J. J. et Allen, N. J. (2000). A meta-analytic review of occupational commitment: Relations with person and work-related variables. *Journal of Applied Psychology*, 85(5), 799-811. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.5.799>

Mazereau, P. (2013). Réflexivité et formations professionnalisantes à l'université: enjeux épistémologiques et pragmatiques. *Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle*, 46(2), 7-19. <https://doi.org/10.3917/lsele.462.0007>

Meyer, J. P. et Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human resource management review*, 6(12), 16-23. [https://doi.org/10.1016/1053-4822\(91\)90011-Z](https://doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z)

Meyer, J. P., Becker, T. E. et Vandenberghe, C. (2004). Employee commitment and motivation: A conceptual analysis and integrative model. *Journal of Applied Psychology*, 89(6), 991-1007. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.6.991>

Ministère de l'Éducation. (2020). *Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante*. Québec : Gouvernement du Québec.

Moreau, D. et Larose, F. (2023). Persévérance au regard de la profession enseignante en contexte de formation: regard statistique sur la situation. *Apprendre et enseigner aujourd'hui*, 12(2), 55-58. <https://doi.org/10.7202/1101215ar>

Mukamurera, J., Sirois, G. et Wentzel, B. (2023a). Pénurie du personnel enseignant: une analyse multidimensionnelle. *Apprendre et enseigner aujourd'hui*, 12(2), 4-5. <https://doi.org/10.7202/1101204ar>

Mukamurera, J., Tardif, M. et Borges, C. (2023b). Un regard sociohistorique sur les pénuries de personnel enseignant au Québec. Les facteurs en jeu. *Apprendre et enseigner aujourd'hui*, 12(2), 8-10. <https://doi.org/10.7202/1101205ar>

Proulx, J. (2019). Recherches qualitatives et validités scientifiques. *Recherches qualitatives*, 38(1), 53-70. <https://doi.org/10.7202/1059647ar>

Sass, D. A., Seal, A. K. et Martin, N. K. (2011). Predicting teacher retention using stress and support variables. *Journal of Educational Administration*, 49(2), 200-215. <https://doi.org/10.1108/0957823111116734>

Skaalvik, E. M. et Skaalvik, S. (2009). Does school context matter? Relations with teacher burnout and job satisfaction. *Teaching and Teacher Education*, 25(3), 518-524. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.12.006>

Sirois, G. et Dembélé, M. (2023). Pénurie de personnel enseignant: ampleur du phénomène au Québec. *Apprendre et enseigner aujourd'hui*, 12(2), 12-17. <https://doi.org/10.7202/1101206ar>

Stirling, A., Kerr, G., Banwell, J., MacPherson, E., Bandealy, A. et Battaglia, A. (2014). Qu'est-ce qu'un stage? Répertoire et analyse des possibilités de stage offertes aux étudiants postsecondaires en Ontario. Toronto: Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur.

Van der Maren, J.-M. (1996). *Méthodes de recherche pour l'éducation* (2^e éd.). Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.